

CONTRIBUȚII VALOROASE LA ELABORAREA „ISTORIEI LITERATURII EUROPENE”

- DORINA ROTARI -

CZU: 821(4).09(048)

DOI: 10.5281/zenodo.6899488

Universitatea de Stat din Moldova

*Published in 2021, the work *Lettres européennes (Histoire de la littérature européenne)* is monumental and imposing in terms of value and volume (1200 pages), but also as a team effort, achieved through the competition of over 200 university professors, researchers, literati, translators from all over Europe. By collaborating on this impressive work, the university professor Ion Guțu makes a remarkable contribution to the promotion of literature from the Republic of Moldova and its integration into the European value circuit. As part of the European world, we can enrich the common cultural fund, literature ensuring the transfer of these riches from one language to another, from one country to another, and from one culture to another.*

Cuvinte-cheie : istorie, literatură europeană, epoci culturale, figuri literare, mutații, inovații
Keywords: history, European literature, cultural eras, literary figures, mutations, innovations

Lettres européennes (Histoire de la littérature européenne), apărută în octombrie 2021 și aflată la a III-a ediție (după cele din 1992 și 2007), este o lucrare monumentală, la care distinsul profesor Ion Guțu a adus o contribuție importantă. O asemenea lucrare, impunătoare ca valoare, dar și ca volum (însușind peste 1200 de pagini), este, fără îndoială, o muncă de echipă, realizată prin concursul a peste 200 de profesori universitari, cercetători, literați, traducători din tot spațiul geografic european. O colectivitate vigoasă, în care s-au înscris armonios și doi reprezentanți din Republica Moldova: conferențiarul universitar, doctor în filologie, Ion Guțu și scriitorul, publicistul, criticul literar Vitalie Ciobanu.

Istoria literaturii europene depășește granițele statelor și ale limbilor, oferind o nouă abordare, extinsă, a europenității. Este redefinită însăși ideea de Europa, percepută ca o identitate ce se structurează și se manifestă prin diferențele sale. Or, tocmai literaturii îi revine privilegiul și misiunea de a scoate la lumină întreaga complexitate a lumii contemporane, cu diversitatea ei politică, socială, culturală, religioasă și lingvistică.

Valoroasa lucrare cuprinde 16 capitole, ce ilustrează parcursul literaturii europene, de la moștenirea culturală extraeuropeană și momentul genezei, trecând prin toate epocile culturale/literare, până la perioada 1989-2020. Anume la elaborarea acestui compartiment (ce vizează tendințele și figurile literare ale Europei contemporane) a contribuit profesorul universitar Ion Guțu, reflectând contextul și specificul de afirmare a literaturii din Republica Moldova după 1989. Este o veritabilă integrare, prima de acest gen, a literaturii autohtone în

circuitul istoriei literare europene, fiind dezvăluite aspecte relevante privind procesul literar contemporan: statutul social al scriitorului; rolul acestuia în viața culturală și publică; diversitatea formelor scripturale; explorarea formelor experimentale noi; modalitățile de difuzare și diseminare a literaturii; factorii care influențează receptarea literaturii în țara noastră etc. Aspectele enunțate au fost ilustrate prin exemple relevante din creația unor scriitori reprezentativi din Republica Moldova, precum: Gr. Vieru, Vl. Beșleagă, N. Dabija, Vasile Gârneț, Em. Galaicu-Păun, Dumitru Crudu ș.a.

Văzut în ansamblu, capitolul privind literatura contemporană a Europei demarează cu momentul simbolic al căderii Zidului Berlinului (pe 9 noiembrie 1989), care a reprezentat un punct de cotitură în istoria europeană și a marcat începutul unor mutații complexe sub aspect mentalitar și cultural-artistic. Totuși, granițele (fizice sau metaforice) rămân pentru mult timp o caracteristică a peisajului social și cultural european, manifestându-se nu numai prin diferențele de limbi, religii, dar și de atitudini, percepții și viziuni asupra lumii. Mai mult decât atât, precizează autorii acestei istorii literare, Europa anilor 2020 se află din nou la răscruce, încercând să ajungă la o altă înțelegere a propriei identități și să inventeze noi modalități de afirmare.

Ca expresie artistică a acestor realități, literatura europeană de la începutul secolului XXI nu prezintă, nici ea, o experiență comună ce ar putea fi descrisă și explicată în termeni unici. În acest sens, abordarea adoptată în lucrare este inevitabil selectivă, dar vizează o serie de contexte și influențe sociale, politice și culturale care au modelat scrisul în Europa după 1989, identificând o varietate de forme clasice sau inovații în practica literară, dezvăluind mecanismele sociale, culturale și economice ale lumii literare din Europa de astăzi și locul pe care îl ocupă literatura în societatea europeană.

Este remarcată, pertinent, diferența specificului de afirmare a literaturii din estul și vestul Europei. În Occident (cel puțin în cazul unor țări precum Franța sau Danemarca), predomină o anumită reticență de a se angaja în mod explicit în abordarea problemelor politice. În Franța, de exemplu, romanele lui Michel Houellebecq propun o viziune ironică asupra problemelor sociale și politice cu care se confruntă Europa astăzi, fără a oferi nicio modalitate de remediere. În literatura din țările est-europene, conflictele și schimbările post-comuniste sunt ilustrate însă pe scară largă. Sugestive sunt două exemple: Herta Müller (Premiul Nobel pentru Literatură în 2009), care prezintă, în *Leagănul respirației*, deportarea în lagărele sovietice a nemților stabiliți în România; și Svetlana Alexievich (Premiul Nobel pentru Literatură în 2015), autoare de limbă rusă din Belarus, care folosește mărturiile vorbite și

metodele jurnalismului de investigație pentru a denunța realitatea sovietică și post-sovietică în *Cernobîlskaya molitva*.

Literatura din Republica Moldova a avut de înfruntat mai multe provocări, între care și definirea propriei poziții față de literatura română. După o primă explozie de entuziasm patriotic, în urma declarației de suveranitate (care s-a exprimat în principal prin opera unor poeți precum Grigore Vieru), scriitorii, eliberați de constrângerile ideologice, au putut adopta mai multe abordări experimentale, în consens cu tendințele de peste Prut (Vasile Gârneț, Emilian Galaicu-Păun ș.a.). În prezent, cultura literară din Republica Moldova este, în mare măsură, integrată în cea a României, veritabila sincronizare a celor două maluri ale Prutului fiind realizată de scriitorii de după 1989.

Un loc proeminent în întreaga literatură europeană (inclusiv din Republica Moldova) îl ocupă tema migrației. Realitățile dramatice, șocante, ale experienței moldovenilor migrați în Occident sunt redată în lucrări precum *În container* (2007) de Constantin Cheianu și *Viața unei nopți sau Tötentanz* (2009) de Claudia Partole. Tensiunile etnice din Moldova și, în special, subiectul separatismului rus sunt abordate de Dumitru Crudu în colecția sa de nuvele *Oameni din Chișinău* (2012) și de Gheorghe Budeanu în romanul *Un strigăt pe Nistru* (2019).

În societățile europene, problema comunităților minoritare nu se referă doar la minoritățile naționale sau etnice. Scriitorii europeni continuă să analizeze în lucrările lor locul acordat femeii și, mai general, tot ce are legătură cu genul și sexualitatea. În Franța, Annie Ernaux acoperă toate aspectele vieții unei femei din Franța postbelică în scrierea *Les Années* (2008).

Referitor la genurile și speciile dominante, se practică nu doar genurile consacrate de povestire, poezie și dramă, ci și o varietate de formule netradiționale: de la autoficțiune la romane grafice și de la poezia performance la literatura digitală. În cazul romanului european, există multe variații, dar domină trei dintre ele: *autoficțiunea* (o narațiune adesea analitică, uneori fragmentară, care amestecă elemente autobiografice cu personaje, intrigi, situații fictive); *romanul istoric* (axat pe investigare, dar oferind, la sfârșitul mileniului, o abordare mai blândă a tragediilor care au sfârșit Europa generațiilor precedente); *romanul polițist* (care a căpătat o dimensiune neașteptată, cu inovații diverse la nivelul fabulei și al tehnicilor narrative). Dar expresia narativă care a marcat începutul secolului XXI este, fără îndoială, romanul grafic, care ține mai mult de literatură decât de artă și cinema, cu care se asociază prea ușor. Erupția romanului grafic în acest nou mileniu este probabil cel mai notabil eveniment din domeniul literar, figura de referință a romanului grafic în Europa fiind Edmond Baudoin, autorul cărții *Voyage* (1996).

Prezentarea teatrului european începe și se încheie cu numele lui Matei Vișniec, dramaturg român originar din Republica Moldova, dar stabilit în Franța. Piesa *Migranții* (autorul fiind el însuși migrant) are un subtitlu emblematic pentru diversitatea teatrului contemporan, sugerând că răsul rămâne mereu în slujba unei fine analize a problemelor societății: „Prea suntem mulți pe nenorocita asta de barcă”. În domeniul teatral, coexistă piese scrise într-un limbaj poetic rafinat, accesibil, cu piese ce recurg la violența limbajului și la gesturi obscene pentru a reflecta drama societății noastre. Dacă forma anumitor creații teatrale s-a schimbat, subiectele abordate nu sunt deloc surprinzătoare: religie, politică, sărăcie, suferință etc., la care se adaugă migrația și ecologia, tot mai prezente pe scenă.

În domeniul poeziei se remarcă faptul că tot mai multe voci lirice văd scrierea textului ca un exercițiu individual și interiorizat, fără nevoia de manifeste și teoretizare. Conceptul de „neolirism” sau de „lirism critic” (cel din urmă consacrat de poetul francez Jean-Michel Maulpoix) ar putea constitui un numitor comun operațional pentru domeniul poetic după 1989, totuși perioada este greu de definit, având în vedere că este alcătuită nu din grupări poetice sau școli, ci din indivizi care încearcă să creeze o poetică proprie. Cu toate acestea, pot fi evidențiate mai multe tendințe: *feminizarea poeziei sau irupția „Eului” feminin* (în Franța, de exemplu, se afirmă numeroase voci feminine noi, între care merită amintite Valérie Rouzeau, care revine la forma sonetului în simplitatea sa cea mai extremă, ca în *Vrouz*, 2012, sau Aurélia Lassaque, care în poemele sale epice rescrie mituri, cum ar fi *În căutarea unui chip*, 2017); *trecerea de la depolitizare la neopolitizare* (tendință vizibilă mai ales în Est, unde poezia s-a depolitizat treptat pentru a se apropia de standardele occidentale, deși se atestă, sporadic, o neopolitizare a poeziei în unele țări).

În spațiul românesc, scriitorii de după 1989 s-au angajat într-o postmodernitate poetică prolifică. Mircea Cărtărescu susține, sugestiv, că dacă „n-am găsi nimic de mâncare în România lui Ceaușescu, am mânca poezie” (*Poezie*, 2015), iar, în Moldova, fracturistul Dumitru Crudu notează că „am fost bătuți în stradă; de atunci, scrierile noastre le numim fracturi” (*Manifestul Fracturistului*).

Capitolul privind tendințele și figurile literare ale Europei contemporane se încheie cu scurte portrete ale autorilor europeni din toate domeniile producției literare. Republica Moldova este reprezentată de Emilian Galaicu-Păun, într-un portret literar elaborat de Ion Guțu, ce conturează discursul atipic al autorului (atât în poezie, cât și în proză), precum și renunțarea lui la convențiile literaturii tradiționale. Reprezentant de seamă al „generației anilor 80”, Galaicu-Păun promovează insistent noua viziune postmodernistă asupra scenei literare

românești din „provincia Basarabiei”, fiind unul dintre primii scriitori din Republica Moldova care s-a impus, după 1989, pe piața literară românească și europeană.

Subliniem, în concluzie, că prin colaborarea la această impresionantă *Istorie a literaturii europene*, profesorul universitar Ion Guțu are o contribuție remarcabilă la promovarea literaturii din Republicii Moldova și la integrarea acesteia în circuitul valoric european. Ca parte a lumii europene, putem îmbogăți fondul cultural comun, literatura asigurând transferul acestor bogății de la o limbă la alta, de la o țară la alta, de la o cultură la alta.

Referințe bibliografice

BENOIT-DUSAUSOY, Annik, FONTAINE, Guy, JEŢRZEJEWSKI, Jan, MUHIDINE, Timour (sous la dir.) et alii. *Lettres Européennes. Histoire de la littérature européenne*, Paris : CNRS Éditions, 2021. ISBN : 978-2-271-12889-8.

GUȚU, Ion. République de Moldavie, Emilian Galaicu-Păun, in: BENOIT-DUSAUSOY, Annik, FONTAINE, Guy, JEŢRZEJEWSKI, Jan, MUHIDINE, Timour (sous la dir.). *Lettres Européennes. Histoire de la littérature européenne*, Paris, CNRS Éditions, 2021, p.1094-1095. ISBN : 978-2-271-12889-8.